

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ – УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Бўриев О.

т.ф.н., профессор,

Қарши давлат университети

Хўжаёров А.О.

катта ўқитувчи,

Осиё технологиялар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126575>

Жаҳон халқларининг ижтимоий – иқтисодий тараққиёти мислсиз даражада ривожланиб, глобаллашув жараёнининг қамрови ғоят кенг кўламда кучайиб бораётган ҳозирги даврда инсоният келгуси ҳаётга, айниқса, жаҳон цивилизациясининг тақдири ва барқарорлигига улуғ аждодларимиз томонидан яратилган бебаҳо илмий – адабий, маънавий – маданий қадриятларни кенг кўламда ўрганиш ва тарғиб этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

Ўрта асрларда яшаган буюк алломалар мислсиз даҳосининг маҳсули ўларок, юзага келган беқиёс илмий меросни янги тамойиллар асосида тадқиқ этиш, улар томонидан яратилган илмий кашфиётларнинг дунё томонидан ривожланган ўрнини белгилашда ва Шарқ халқлари илмий тафаккурининг жаҳоншумул аҳамиятини кўрсатиб бериш тақозо этилмоқда.

“Шарқ” географик тушунча сифатида, дунёнинг икки қутбидан бирини ифодалаши билан бирга қадимдан кўплаб халқ ва элатларнинг бетакрор маданияти ҳамда ўзига хос тамаддунини акс эттирувчи макон ўларок, дунё тараққиётида алоҳида ўзига хос салоҳиятга эга ҳисобланади.

Қадимги Рим алломаларидан бири “Нур, зиё Шарқдан таралади”, деган иборани қўллаган. Юнон файласуфи Плутарх (мил. 46 – 127) ҳам “Тарих Шарқдан бошланади”, деган калимани ишлатган, ҳаттоки олимлар шу номда салмоқли асарлар ҳам яратишган.

Шарқ Уйғониши Европада ҳам тан олинган. “Ўша пайтда (XIII – XVI асрларда) жаҳолат чангалидаги Европанинг кўп қисмида мусулмонлар илм чироғини ёқдилар...”, испанлар ёзуви ҳам, шимолий орийлар ёзуви ҳам Осиёдан олинган; шимолий-ғарбий ва шарқий Европа маданияти юнон-румо-араб уруғларидан униб чиққандир” (Гердер). “Платон, Аристотель асарлари ҳам Европага дастлаб арабча таржима ва таҳлиллар орқали кириб борганлар. “Шарқликлар Ғарбни Аристотель фалсафаси билан яратганлар” (Гегель).

Аниқ фанлар ва уларни ўрганиш усуллари, деҳқончилик ва чорвачилик ишларини, денгизда сузиш, ҳарбий техникани Европага Шарқдан олиб ривожлантирди. “Математика, кимё, алгебра соҳасида мусулмонларнинг хизматлари буюк... бу фанларда мусулмонлар Европанинг муаллимлари бўлиб қолдилар” (Гердер).

Европа Уйғониш даври адиблари А.Данте, Петрарка, Ж.Бокаччо Шарқ илм-фан, адабий асарларидан илҳомланишган А.Данте “Базм”, “Илоҳий комедия” асарларида Ибн Сино ва Ибн Рушдни ўз устозлари қаторида эҳтиром билан тилга олади. Аҳмад Фарғоний асарларидан фойдаланганини айтади [1].

Рус адиби В.Сулгинский ёзадики: “Ғарб – оқил, Шарқ – донишманд, Ғарб – кенглик, Шарқ – теранлик, Ғарб – ҳаракат билан яшаган, Шарқ эса орзу-умид билан.” Агар Ғарбнинг атоқли инсонлари фаол бўлсалар, Шарқда улар файласуфлардир. Олимлар Шарқ афсоналарида нафақат чуқур фалсафий тизимлар, балки ҳамма фалсафий омиллар, ҳинд-европа мифологиясининг ифодасини топдилар. Ғарбга нисбатан бир неча аср олдин Шарқда Ер юзидаги ҳамма жонзотларнинг эволюцияси ҳақидаги таълимот ишлаб чиқилган эди [2]. Бир пайтлар Шарқ дунёга донғи таралган олимлар, шоирлар ҳамда файласуфлар ватани дейилган.

Марказий Осиё халқларининг иқтисодий-маданий омиллари эзгулик, бунёдкорлик ва умуминсоний тараққиётга хизмат қилиб, улар минтақамиз цивилизациясининг бош ғояси сифатида бугунги кунда ҳам амалда бўлиб, келмоқда ва аждодларимиз асос солган ўлмас ғоялар изчил давом этмоқда. Чунки, ҳар қандай цивилизация кўпдан-кўп халқлар, миллатлар, элатлар фаолияти самарали таъсирининг маҳсули ҳисобланади.

Сўнгги даврда Марказий Осиё ва кўшни ҳудудларда олиб борилган тарихий, археологик ва этнографик тадқиқотлар мазкур минтақада қадимги Шарқ цивилизациясининг шаклланиши ва ривожланишида ўзига хос ўрин тутганлигини кўрсатувчи кўплаб ашъвий далилларни юзага чиқарди. Уларга асосланиб, “Марказий Осиё цивилизацияси”, “Ўрта Осиё цивилизацияси”, “Турон ёки Туркистон цивилизацияси” каби тарихий тушунчалар илмий тадқиқотларда кенг фойдаланилмоқда [3].

Турон цивилизацияси пайғамбар Заратуштра давридан (милoddан аввалги VIII – VII асрлар) то Муҳаммад пайғамбар замонасигача (VII – VIII асрлар) бир неча бор юксалиши билан бирга инқирозли пайтларни ҳам бошидан кечирган. Шунга қарамасдан қадимги цивилизация ўз ривожидан узлуксиз давом этган. Қадимги юнон тарихчиси Диодор: “Бақтрия минг шаҳарли мамлакат”, деб бежиз айтмаган эди. IX – XII асрларда кудратли Сомонийлар, Қорахонийлар ва Хоразмшоҳлар даврида бутун Шарқда бўлгани

каби Туронда ҳам буюк Уйғониш – Ренессанс юз берган. IX – XII асрларда Шарқдаги Уйғониш даври маданияти ўз навбатида Мовароуннахр ўлкасига катта таъсир кўрсатган [4].

“Ренессанс” сўзи – французча “Renaître” – қайта юзага келмоқ, янгидан туғилмоқ, – деган маъноларни англатади [5]. “Мусулмон – Шарқ Ренессанси” тушунчалари тарих фанига таниқли олмон шарқшуноси Адам Мец томонидан XX аср бошларида киритилган. Олим “Шарқ” тушунчасини тарихий мазмунда ишлатиб, Ўрта ер денгизидан то субконтинентгача бўлган юртларни ва унинг IX – XII асрлардаги маданиятининг юксакларга кўтарилганлигини кўзда тутган. Мазкур ўлкалар қадимий цивилизация бешигидир [6].

“Тарих Шарқдан бошланади” деб тарихчиларнинг таъкидлашига сабаб шуки, шу юртларда милoddан аввалги III минг йиликларда илк шаҳарлар, давлатлар, фан, маданият ва жаҳон динлари шаклланган. Элам, Шумер, Сакистон, Белужистон, Хараппа, Турон цивилизацияси ўчоқлари бунёдга келган. Турон қадимги жаҳон цивилизациясининг ажралмас қисмидир.

Уйғониш даври – Ренессанс – Марказий Осиё, Эрон, Хитой (X – XII ва XV асрлар), Ғарбий Европада юз берган алоҳида маданий ва тафаккур тараққиёт даври ҳисобланади. “Ренессанс” атамаси дастлаб Италиядаги маданий ва маънавий юксалиш (XIV – XVI асрлар)га нисбатан қўлланилган. Уни ўрта асрчилик турғунлигидан янги даврга ўтиш босқичи, деб баҳолаганлар.

Маданият тарихида “Уйғониш (Ренессанс)”, деган тушунча мавжуд бўлиб, уни кўпроқ ўрта аср Европасига нисбатан, асосан XIX асрдан ишлатиб келинган. У ижтимоий – маънавий ҳаётнинг барча жабҳаларидаги жонланишни, кўтарилишнинг бир пайтда, бирваракайига тўғри келишини кўзда тутди. Масалан, Испанияда XIV – XVI асрларда шундай бўлган [7].

Собиқ Совет даврида тарих ва ўқув адабиётларида фақат Ғарб Уйғониш даври ҳақида гап борарди. Шарқдаги Уйғониш жараёни ҳақида лом-лим дейилмаганди. Чунки тарих фанида европоцентризм ғояси ҳукмрон, Ғарб илғор, Шарқ қолоқ ақидаси устувор эди. Ваҳоланки, ўша даврда олмон олими А.Мец, рус олими Н.И.Конрадлар Шарқ Ренессанси ҳақида холисона фикрларини билдиришди. Ўзбек олимларидан И.Муминов, М.М.Хайруллаев, Ф.Сулаймонова, Б.Қосимовлар ҳам Шарқ Уйғониш даври ҳақидаги теран фикрлари баён этилган салмоқли асарларини яратишди.

Ҳозирги даврда жаҳонга “ҳали хануз ўз таъсирини ўтказаятган Ўрта Осиё цивилизацияси асосчиси”, қолаверса тарихда ҳам ўчмас из қолдирган буюк давлат арбоби, музаффар саркарда, моҳир дипломат, илм-фан ҳомийси, бобокалонимиз Амир Темур асос солган салтанат ўзига хос салмоқли ўринга

эгадир. “XV аср тақдирини белгилаб берган буюк сиймо” – Соҳибқирон ва унинг ворислари Туркистон, Хуросон, Форс, Озарбойжон ва Араб дунёсида бир ярим асрга яқин ҳукм суриб, марказлашган салоҳиятли туркий давлат ташкил этишган эди.

“Туркистоннинг суянган тоғларидан бири”, – Амир Темур асос солган тамаддун XIV – XVI асрлар Турон тарихининг “олтин даври” – Уйғониш даврининг алоҳида босқичи “Мусулмон – Ренессанси” (А.Мец), “Шарқ Уйғониши” (Н.И.Конрад), ҳозирда “Темурийлар Ренессанси” номлари билан жаҳонда эътироф этилди ва тарихга абадий муҳрланди. Машҳур француз олими Люсьен Кэрэн таъкидлаганидек: “... европалик ижодкорлар Амир Темурни Шарқ Ренессансининг бунёдкори сифатида қадрлайдилар”. Таниқли француз олими В.Фурньо ёзадики, “XX асрнинг охирида Ўзбекистон Ренессанси” Темурнинг янги эраси белгиси остида турибди” [9].

Темурийлар Ренессанси – Мусулмон Ренессанси Шарқ тамаддуни тожидаги жавоҳирлардан бири саналади. Темурийлар Ренессансини ўрганишга бағишланган баъзи тадқиқотлар яратилди [10].

Ренессансининг асосий аломатлари: тафаккурда ва илмий ижодда догматизм, жаҳолат ва мутаассибликни ёриб ўтиб, инсонни улуғлаш, унинг истеъдоди, ақлий-фикрий имкониятларини юзага чиқариш; антик давр (Юнон-Рим) маданиятига қайтиб, уни тиклаш; бойитиш; черков схоластикасидан қутулиб, адабиёт ва санъатда дунёвий гўзаллик, ҳаёт тароналарини қизғин куйлаш, инсон эрки, ҳурфикрлилик учун курашиш, бунинг натижаси ўлароқ, ижодий қудрат ва тафаккур кучини намоиш этадиган улуғвор бадиий асарлар, салобатли бинолар яратилди, илм-фан ривожлантирилди [11].

Аммо Ренессанс, яъни Уйғониш фақат Европа ҳодисаси эмас. Дунё маданиятини яхлит олиб ўрганган олимларнинг иши шуни кўрсатадики, Осиё марказидаги Туркистон, Хуросон ва Эронда Италияга қараганда бир неча аср олдин (IX – XII асрлар) улкан маданий кўтарилиш юз берган, илм-фан, фалсафа, адабиёт кучли ривожланиб, илғор инсонпарварлик ғоялари жамият фикрини банд этган, ақлий ва ижодий фаоллик гуркираган. Бу дунё илмида “Мусулмон Ренессанси” ёки “Шарқ Уйғониши” номи билан аталиб келинмоқда [12].

Шарқ Уйғониш даврида ҳам улуғ алломалар, қомусий билим соҳиблари, машҳур мутафаккирлар етишиб чиққан. Аниқ фанлар соҳасида Муҳаммад Хоразмий, Абу Бакр Розий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Фарғоний, Умар Ҳайём, Мирзо Улуғбек, фалсафа соҳасида Абу Наср Форобий, Абу Али ибн Сино, Ибн Рушд, Муҳаммад Ғаззолий, Азизиддин Насафий, шеърятда Абу Абдулло Рудакий, Абулқосим Фирдавсий, Ҳофиз Шерозий, Низомий

Ганжавий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, рассомчиликда Камолиддин Беҳзодлар баракали ижод қилишган [13].

Ҳақиқатда ўрта асрларда Мовароуннаҳрда дунёвий ва диний илмларнинг оламшумул тараққиётига, ўрта асрлар Ренессансига асос солинишига бу ўлка аҳолисининг катта қисми шаҳарларда яшаши, шаҳарларда инсонларнинг илмий, маданий, маънавий ҳамда диний фаолиятлари учун яратилган муҳит, Сомонийлар ва Қорахонийлар сулолалари ҳукмронлиги даврида бу улкада бир неча юз йил давом этган тинчлик ва асоишталик сабаб бўлган.

Туронзаминда Уйғониш даврининг биринчи босқичида – XI – XII асрларда ҳам маданият юқори чўққисига кўтарилганини алоҳида таъкидлаш лозим. Олимларнинг фикрича, “Мусулмон Ренессанси” Маъмур академиясидан бошланиб, Мирзо Улуғбек академияси билан тугайдиган етти асрлик даврни қамраб олади. Тарих зарварақларига назар ташласак, жамиятнинг ривожига, халқлар тақдирида буюк даҳоларнинг хизматлари беқиёс ўринда турганлигига гувоҳ бўламиз. Кишилиқ тараққиётини батамом янги йўналишга сола оладиган даҳолар инсоният тарихида ниҳоятда кам учрайди, албатта.

Туронзаминнинг сўнмас юлдузларидан бири Амир Темур ана шундай буюк даҳолардан ҳисобланиб, ул зот дунёнинг уч қитъаси – Осиё, Европа, Африкада кенг кўламли сиёсат юргизгани, ўз фаолияти билан кўплаб халқлар, миллатларнинг дардига дармон бўлган осойишталик, илму маърифат, маданият, ободончиликлар олиб кирганлиги билан мўътабардир. Давр тақазосига кўра, буюк зотнинг зиммасига ниҳоятда масъулиятли вазифаларни бажариш ҳам тушган эди. Соҳибқирон буни шараф билан уддасидан чиқиб, мўғул босқинчиларидан асорат бўлиб қолган ҳудудлар ва харобалар ўрнида обод ва қудратли буюк давлат барпо этган.

Амир Темур шахси билан қанча ғурурлансак, фахру ифтихор этсак, шунга муносибдир. Бинобарин, айнан буюк Соҳибқирон ўз фаолияти билан Туронда Уйғониш даврини бошлаб берган, бугунги саодатли кунларимизнинг тамал тошини қўйган. Темурийлар сулоласининг рўйхати 193 нафар шахзода ва 300 дан зиёд маликадан иборат эканлигининг ўзи ҳайратомуз маълумот! Бу сулола жами 488 йил ҳукмронлик қилганини таърифлашга тил ожиз. Бинобарин, тарихда бу қадар узоқ яшаган сулола бўлган эмас [14].

XIV – XV асрларда эса Уйғониш – Ренессанс даврининг иккинчи босқичи бошланган. Бунинг боиси шуки, Амир Темур даврида Уйғониш жараёнининг юз беришига асосий омил бу даврда инсоннинг ҳар томонлама ривожланишига ва ҳар бир кишига ўз қобилиятини тўла намоён қилишга қулай шарт-шароитлар яратилган эди.

Амир Темур бобокалонимиз мана шу Туронда туғилгани, мана шу юртда яшаб, уни ёвдан озод қилгани, буюк давлат барпо этгани билан барчамиз ҳақли равишда фахрланамиз. Бу улуғ зотни эса бизга Оллоҳнинг ўзи миллатимизга қарам сифатида иноят этган. Соҳибқирон бизга қолдирган мерос – барча авлодларимизга хизмат қиладиган абадий мерос ҳисобланади.

Иккинчи Шарқ Ренессанси (XIV – XV асрлар) сўзсиз Амир Темур фаолияти билан узвий боғлиқдир. Ул зот юртимизни мўғуллардан озод қилиб, 150 йиллик чиғатойлар ҳукмронлиги асоратини тугатган. Биринчи Уйғониш даврида эришилган натижаларни янада юксак даражага кўтариб, қудратли давлат тузган, илму фан, маданият ва шаҳарсозлик гуллаб яшнаган. Жаҳон илм-фани, маданият ва сиёсий маркази яна Туронга кўчган. Ўрта ер денгизидан тортиб, то Ҳиндистонгача бўлган юртларда меъморлик, монументал безак, кулолчилик, хаттотлик, истироҳат боғлари яратишда, қурилиш соҳаларида “Темурийлар услуби” номи билан янги йўналиш пайдо бўлган. Сир эмаски, бу жараён тарихда 150 йил ҳукм сурган чиғатойлар ҳукмронлиги давридан олдин бошланган мусулмон Шарқи цивилизациясининг давоми бўлиб, уни янада бойитган ва тўлдирган.

Таниқли америкалик олим Ф.Старр ёзадики: “XIV асрда Ғарбда Темурланг (Тамерлан) номи билан танилган Амир Темур Дехлидан Ўрта Ер денгизининг шарқий соҳилларигача бўлган дунёни босиб олиб, ўзининг қайта тикланган пойтахти Самарқандда олим ва ижодкорларни тўплади. Бир асрдан сўнг Бобур Фарғона водийсидан чиқиб, Ҳиндистонда мўғуллар сулоласига асос солди. Иқтидорли ёзувчи бўлган Бобур ва унинг авлодлари Марказий Осиёнинг қадимги анъанасини тарқ этмаган ҳолда ўз саройига келувчи ижодкорларни жам этди” [15]. Самарқандда шаклланган “Темурийлар Ренессанси” куёш каби порлаб Шарқу Ғарб мамлакатларига таралди.

XIV – XV асрларда рўй берган иккинчи Шарқ Ренессанси натижасида дунё аҳамиятига молик кўплаб олимлар, фозилу фузалолар етишиб, чиққан. Шу сабабдан ҳам тарихчилар Туроннинг иккинчи Уйғониш даврини ҳақли равишда “Темурийлар Ренессанси” деб аташмоқда. Бу гоё 2014 йил 14 – 15 майда Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган халқаро илмий анжуманда ҳам яқдиллик билан қўллаб қувватланди. Буни Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислам Каримов ҳам таъкидлаган эди. Темурийлар даври ҳақиқатан ҳам илм-фан, маданият ва маърифатнинг беҳад равнақ топишини таъминлаган Шарқ Уйғониш даври эди. Ҳозирги пайтда юртимиз ва халқимиз мустақиллигимиз шарофати билан учинчи Уйғониш даври бўсағасида турибди, деб айтиш мумкин.

Соҳибқирон нафақат барҳаёт инсонларга, балки ўтмишда яшаб ўтган алломалар ва азиз-авлиёлар хотираларини абадийлаштиришга ғамхўрлик кўрсатган, бу ҳол фуқаролар онгида ҳамиша эзгу хизмат қилганлар ҳеч қачон унутилмайди, деган эзгу тушунчани шакллантирган.

Бу даврда шаҳарсозлик, меъморлик, тасвирий ва амалий санъат, наққошлик, зардўзлик, металлга бадий ишлов бериш, хаттотлик, илм-фан ва таълим-тарбия, адабиёт, китобат санъати ва кутубхоначилик, муסיқашунослик каби соҳалар ниҳоятда ривожланган. Туронзамин Ренессанси таъсири Хуросон ва Ҳиндистон, хаттоки, Европа мамлакатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Европа халқлари темурийлар Ренессансини теран таҳлил қилишган.

Амир Темур илм-фан ва маданият равнақига кенг имкониятлар яратган, дин пешволари, олимлар, санъатшунослар, ёзувчилар, шоирларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатиб турган. Бу сиёсат натижасида Шарқ Уйғониш даврининг иккинчи босқичига асос солган [16].

XIV асрдаги улкан ва ёрқин сиймо – Амир Темур жаҳон тарихида қудратли ва гуллаб-яшнаган давлат барпо этиб, ўрта аср дунёсининг асл маданий ва маънавий марказларидан бирига айланган, инсон ақли ва истеъдодини ноёб ижоди бўлиб, бугунги кунда ҳам сақланиб қолган мислсиз меъморий обидалари билан машҳур Самарқандни унинг пойтахтига айлантирган атоқли саркарда ва давлат арбоби сифатида кирган.

Соҳибқирон олимлар, файласуфлар, меъморлар, шоирлар, хофизу машшоқларга ғамхўрлик қилишда ҳам ном қозонган. Темурийлар даври ҳақиқатан ҳам илм-фан, маданият ва маорифнинг беҳад равнақ топганлигини таъминлаган Шарқ Уйғониш даври эди. Шунингдек, муаррихлар бу даврни “Мовароуннаҳр (Турон) тарихининг олтин даври” деб ҳам баҳолашмоқда.

Кўплаб тарихчи олимларнинг фикрича, Шарқ, хусусан Марказий Осиё минтақаси IX – XII ва XIV – XV асрларда бамисоли пўртанадек отилиб чиққан икки қудратли илмий-маданий юксалишнинг манбаи ҳисобланиб, жаҳоннинг бошқа минтақаларидаги Ренессанс жараёнларига ижобий таъсир кўрсатган. Шарқ Уйғониш даври – Шарқ Ренессанси сифатида дунё илмий жамоатчилиги томонидан ҳақли равишда тан олинган.

XVIII асрларгача европаликлар Амир Темур яратган Ренессансдан тўла хабардор эмас эди. XVIII – XX асрларда жаҳоннинг кўпгина давлатлари Амир Темур яратган Ренессанс даври ютуқларидан баҳра ола бошлади. Шу сабабли европалик ижодкорлар уни Шарқ Ренессанси бунёдкори сифатида қадрлайдилар. Шу билан бирга кўплаб тадқиқотчилар қайд этганидек, агар Европа Уйғониш даврининг натижалари сифатида адабиёт ва санъат асарлари, меъморлик дурдоналари, тиббиёт ва инсонни англаш борасида янги

кашфиётлар юзага келган бўлса, Шарқ Уйғониш даврининг ўзига хос хусусияти, аввало, математика, астрономия, физика, химия, фармакология, тиббиёт каби аниқ ва табиий фанларнинг, шунингдек, тарих, фалсафа ва адабиётнинг ривожланишида намоён бўлди. Бу эса Европа дунёсида Уйғониш даврини бошлаб берганлигини ва бунинг орқасидан бир қадар амалий натижаларга эришганлигини бугун уларнинг ўзлари ҳам тан олишган. Чунки қадимда янграган “Нур, зиё Шарқдан таралади”, “Тарих Шарқдан бошланади” деган эътирофлар бежиз эмаслигини бугун жаҳон жамоатчилиги хис этиб турибди.

Хуллас, башарият тарихининг буюк сиймоси Соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврида Туронзамин Ренессанси Уйғониш даврининг иккинчи босқичига тамал тоши қўйилиб, бой маданий мерос яратилган эди. Ва ниҳоят XX аср 90-йиллари бошларида Ренессансинг учинчи босқичи бошланиб кетган қисқа даврда асрларга татигулик бекиёс ва кенг қамровли бунёдкорлик ишлари амалга оширилмоқда.

Адабиётлар:

1. ЎзМЭ, 9-ж. – Т., ЎзМЭ ДИН, 2005. – 58 б.
2. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Т.: Ўзбекистон, 1997. – 399 б.
3. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Т.: Академия, 2008. – 3 б.
4. Хайруллаев М. Ўрта Осиёдаги Уйғониш даври маданияти. – Т.: Фан, 1994. – 10 б.
5. ЎзМЭ, 7-ж. – Т., ЎзМЭ ДИН, 2004. – 305 б.
6. Ширинов Т. Тарихимиз этюдлари. – Т.: Шарқ, 2011. – 203 б.
7. Қосимов Б. Уйғонган миллат маърифати. – Т.: “Маънавият”, 2011. – 141 б.
8. А.Мец. Мусульманский Ренессанс. – М.: 1965; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: 1972; М.Хайруллаев. Ўрта Осиёдаги Уйғониш даври маданияти. – Т.: 1994; Ф.Сулаймонова. Шарқ ва Ғарб. – Т.: 1997.; Ширинов –Т.: Тарихимиз этюдлари. – Т.: 2014. – 252–254 б.
9. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир Темур в зеркале мировой науки. – Т.: 1999. – С. 20.
10. Бўриев Очил. Темурийлар Ренессанси. – “Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари” // 2016 йил 3-сон. – 125 б. Шу муаллиф. Темурийлар Ренессанси – Уйғониш даврида Туронда маданий юксалиш ва ҳозирги замон – Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари // 2008 йил 4-сон. – 40-44 б. Шу муаллиф. Туроннинг олтин даври. – Т.: 2019.
11. Исмоилов И., Шаропов А. Тарих атамалари луғати. – Т.: 2013. – 10 б.

12. Мец А. Мусульманской Ренессанс. – М.: 1965.; Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: 1972. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Т.: 1997.
13. ЎзМЭ, 9- ж. – Т.: 2005. – 57 б.
14. Амир Темур Ғарб адиблари нигоҳида. – Т.: Davr press, 2016. – 196 б.
15. Фредерик Старр. Марказий Осиёнинг янгитдан кашф этилиши. – “Жаҳон адабиёти”, 2014 йил 6-сон. – 57-58 б
16. Саидов А. Амир Темур ва Султон Мирҳайдар ота. – Қарши: Насаф, 2016. – 52 б.